

ODPRTI PODATKI POT K BOLJ ODPRTI ZNANOSTI

Sociološko srečanje, Maribor 2012

JANEZ ŠTEBE IN SONJA BEZJAK

ADP, Univerza v Ljubljani, 2012

Mednarodne pobude za odprti dostop do podatkov

„Načela in usmeritve OECD za dostop do javno financiranih raziskovalnih podatkov“ (2007).

večja učinkovitost in boljši izkoristek nacionalnih in globalnega znanstvenega sistema.

Pot do tega cilja je boljši **dostop do raziskovalnih podatkov**:

- pomaga maksimizirati raziskovalni potencial novih digitalnih tehnologij in omrežij,
 - zagotavlja večji izkoristek javnih sredstev vloženih v raziskovanje,
- pomeni potencialni vir znanja, ki je potrebno pri soočanju z izzivi, ki pretijo človeštvu. (Načela OECD 2007).

„Odprti podatki“ začetek aktivnosti v Sloveniji

Cilj projekta **Odprti podatki** je pripraviti *predlog strategij in politik*, katerih namen je vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji.

Vprašanje kdaj, v katerih primerih in kako odpreti raziskovalne podatke.

Načelo fleksibilnosti: potrebno upoštevati raznolikost različnih ravni in področij (OECD)

Metoda: pristop ‚od spodaj navzgor‘

- 22 polstrukturiranih intervjujev,
- raziskovalci, knjižničarji in predstojniki raziskovalnih ustanov oziroma oddelkov,
- fizika, biologija, gradbeništvo, zgodovina, glasba, jezikoslovje, arheologija, ekonomija, socialno delo, antropologija, medicina ...

- ✓ numerični podatki, meritve,
- ✓ rezultati numeričnih modelov,
- ✓ ekonomski modeli,
- ✓ anketni podatki,
- ✓ intervjuji,
- ✓ dnevniški zapisi,
- ✓ delovna poročila,
- ✓ slike,
- ✓ grafi,
- ✓ risbe,
- ✓ besede (besedilni korpus),
- ✓ pisna gradiva,
- ✓ statistični letopisi,

- ✓ popisi prebivalstva,
- ✓ bibliografske podatkovne zbirke,
- ✓ zvočni zapisi,
- ✓ video,
- ✓ programska oprema,
- ✓ strojna oprema,
- ✓ aplikacije,
- ✓ spektri,
- ✓ senzogrami,
- ✓ lidarski podatki,
- ✓ herbariji,
- ✓ zbirke živali,
- ✓ vzorci tkiv.

10 inštitutov

6 fakultet

17 raziskovalnih področij

Ugotovitve:

Glede dokumentiranja, hrambe in dostopa do podatkov imajo:

- raziskovalci različne navade in poglede,
- ustanove neenotna pravila in prakse.

Toda pogosto imajo **identične probleme.**

V intervjujih smo jih identificirali s pomočjo *življenjskega kroga podatkov*'

1. Pomembne ovire:

Ni politik in strategij glede upravljanja s podatki

Raziskovalci in ustanove pogosto nimajo standardiziranih postopkov dokumentiranja.

Glede **shranjevanja oziroma arhiviranja** digitalnega gradiva ravnamo po lastni presoji, vendar bi si želeli uradnih priporočil in navodil, ki bi urejala to področje. (raziskovalec s področja arheologije, NO14)

Kot hiša nimamo nekega enotnega predpisa o tem, na kakšen način bi moral vsak raziskovalec **hraniti in dokumentirati svoje izvirne podatke**. To je bolj stvar neke metodike, metodologije dela, kot se je je raziskovalec navadil v času sodelovanja s svojim mentorjem in priprave doktorata. (raziskovalec s področja naravoslovnih ved, NO3)

2. Pomembne ovire:

Ni kulture deljenja podatkov

Raziskovalci samovoljno odločajo kdaj, komu in zakaj bodo dali podatke, če sploh. Po principu lastništva.

Ja, majčkeno smo **ljubosumni**. To smo mi delali, za to smo porabili toliko in toliko ur in svojega dragocenega razuma in se nam zdi škoda to nekomu zastonj dati. Čeprav po drugi strani smo pa dobili plačano, to je le končni produkt projektov, ki so nam jih plačali. (znanstvenik s področja favnistike jamskih nevretenčarjev, NO22)

V obstoječih razmerah raziskovalci niso naklonjeni deljenju podatkov.

Če želimo dobiti podatke od SURS-a, ki je plačan, da samo to dela, moramo plačati. Sedaj imam ravno en CRP, kjer delamo s podatki s področja trga dela. Vsi materialni stroški bodo šli za to, da plačamo dostop do mikro podatkov na SURS-u, pa upam, da bo zadostovalo. In če se ne morejo zmeniti na državni ravni, da bi državni uslužbenci to počeli, ki so že tako ali tako plačani, ne vem, zakaj bi jaz to dala, ki porabim 150 % svojega prostega časa, da te stvari urejam in delam. **Problem je v sistemu**, sistem je narobe postavljen. (Polona Domadenik, znanstvenica s področja ekonomije)

3. Pomembne ovire:

Pravni vidiki

Odprti dostop odpira vrsto pravnih vprašanj:

- avtorske pravice,
- zasebnost, anonimnost,
- etika,
- zlorabe (kraja, napačna interpretacija) ...

Primer s področja zgodovine:

Z ARRS-jem ne pridemo skupaj, ker v bistvu ARRS spodbuja k digitalizaciji in seveda k spletni objavi, ne vidi pa problemov v ozadju, ne nazadnje tistega fizičnega dela, zbiranja soglasij. Imamo nek manjši nabor stvari, ki so **avtorsko pravno** še **sporne** in to urejamo, ampak ARRS bi moral tudi tukaj narediti korak naproti k temu. Ali pa JAK, da z nekim uredništvom sklene pogodbe na ta način, da se potem na primer avtor ali odreče ali kako drugače. (znanstvenik s področja zgodovine, NO10)

V strahu pred kršitvami ali zlorabami se raziskovalci največkrat vedejo restriktivno.

4. Pomembne ovire:

Neenako razvita podatkovna infrastruktura in storitve

- Naravoslovci in družboslovci so pogosteje vključeni v mednarodne podatkovne kroge, poznajo repozitorije, protokole, omejitve in prednosti dostopa.

Mednarodne podatkovne storitve:

- GenBank,
- UniProt,
- Protein Data Bank,
- Amadeus,
- ZACAT,
- ESS,
- Eurostat,

...

Slovenski repozitorij:

- Arhiv družboslovnih podatkov (ADP)

- Zlasti na področjih, ki so nacionalno zamejena, se zametki podatkovnih storitev šele pojavljajo:

- Arzenal, Virtualna zakladnica nacionalne dediščine, ZRC SAZU
- DEDI, Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem,
- SI-story, Zgodovina Slovenije,
- Slovensko leposlovje na spletu,
- SIDIH, Digitalna infrastruktura za humanistiko in umetnost,
- Inštitut za biomedicinsko informatiko (IBMI)
- Glasbenonarodopisni inštitut,
- ARKAS, Arheološki kataster Slovenije
- ...

Kako raziskovalci vidijo odgovornosti in rešitve:

- potreba po **skupni politiki**,
- potreba po **skupnem, a diferenciranem sistemu** dokumentiranja, hrambe in dostopa do podatkov.
- pričakujejo **razumno rešitev** brez dodatnih, nepotrebnih bremenitev raziskovalcev:
 - zagotavljanje dostopa naj bo pogodbeno obveza,upravljanje s podatki pa del projektne dokumentacije,
 - ustrezno strokovno in finančno ovrednotenje podatkovnih virov.

Spodbuditi **raziskovalno skupnost** :

- k deljenju podatkov,
- upravljanje s podatki naj postane del strokovnega izobraževanja vsakega raziskovalca,
- k oblikovanju novih poklicev: podatkovni znanstvenik, podatkovni znanstveni knjižničar,
- k medpodročnemu povezovanju, kjer že obstajajo dobre izkušnje in zgledi,
- razpravi o ustreznem vrednotenju podatkov (princip znanstvenih objav je ena od možnosti),
- ...

Načrtovane bodoče aktivnosti projekta *Odprti podatki*

Spodbuditi **politike in financerje**, da bodo:

- zahtevali in upoštevali **načrtovanje upravljanja s podatki**,
- obstoječi neformalni sistem, po katerem konkurenčne prednosti izvirajo iz monopoliziranja in restriktivnega ravnanja s podatki, nadomestili z **odprtim dostopom**

Zakaj odprti dostop?

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov, ker:

- poveča se **kakovost in količina** spoznanj za isto ceno,
- omogočijo se povezave prej ločenih podatkovnih virov,
- spodbuja se dialog med raziskovalci,
- poveča se kakovost podatkov, saj morajo biti ustrezno dokumentirani in verificirani ...

Poročilo:

Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Dostopno prek:

http://adp.fdv.uni-lj.si/o_arhivu/publikacije/odpp10_opis_stanja/